

NAZORAT TAYOQCHLARI VA ULARNING REAKTORDAGI ZANJIR REAKSIYASINI BOSHQARISHDAGI ROLI

Tayanch doktorant Yuldoshev Z.N.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15463383

Bizga malumki nazorat ostidagi zanjirli reaksiya zanjir jarayoni tezligi boshqariladigan va shu bilan ishlab chiqariladigan energiya ham nazorat qilinadigan reaksiya turidir. Bunday reaksiya zanjir jarayonining o‘z-o‘zini davom ettirishiga imkon beradi, lekin ishlab chiqadigan energiya xavfsiz va yetarli darajada cheklanadi. Nazoratli zanjirli reaksiyada reaksiya tezligi va hosil bo‘ladigan quvvat barqaror bo‘lib, bu holat moderatorlar va nazorat tayoqchalari orqali boshqariladi.

Nazorat tayoqchalari – bu zanjir reaksiyasi jarayonida ajralib chiqqan erkin neytronlarni yutib oladigan materiallardir. Neytronlar yutilgach, ular boshqa zanjir reaksiyalarini boshlay olmaydi, shuning uchun nazorat tayoqchalardan foydalanish zanjir reaksiyasi tezligini pasaytiradi va zanjirli reaksiya nazorat ostida bo‘lishini ta’minlaydi. Nazorat qilinmagan zanjirli reaksiya davomida barcha neytronlar yangi zanjir reaksiyalarini boshlashi mumkin bo‘lsa, nazorat ostidagi reaksiyada bu neytronlar soni qo‘llanilayotgan nazorat tayoqchalar miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Odatda nazorat tayoqchalari kadmiy yoki bor kabi elementlardan tayyorlanadi. Yadroviy reaktorni ishga tushirish uchun, boyitilgan uran yoqilg‘i yig‘malari yadro markaziga joylashtirilgach, neytron manbai yordamida zanjirli reaksiya boshlanadi. Neytron manbai — bu yetarli miqdorda neytron ajratib chiqaradigan radioaktiv modda bo‘lib, u yadro reaksiyasini boshlab berishi mumkin. Keng tarqalgan neytron manbalaridan biri bu kaliforniy-252 bo‘lib, u o‘z-o‘zidan alfa parchalanishi va zanjirli reaksiya jarayoniga uchrab, neytronlar hosil qiladi. Yana bir variant — berilliy elementi va antimon-124 (Sb-124) izotopidan iborat aralashma bo‘lib, bu holatda Sb-124 radioaktiv yemirilish jarayonida yuqori energiyali gamma nurlanish chiqaradi, bu nurlanish esa berilliy atomlari bilan o‘zaro ta’sirlashib, neytronlarning chiqishiga olib keladi. Aluminiy qobiq ichiga joylangan Sb-

124/berilliy neytron manbai MNR reaktorida uzoq muddatli to‘xtashlardan so‘ng zanjirli reaksiyani qayta boshlash uchun ishlatiladi[1-3].

Nazorat ostidagi yadro zanjirli reaksiyasining sxematik tasviri – ko‘rsatilgan uchta zanjir yo‘nalishidan ikkitasi **neytron yutuvchilar** tomonidan to‘silgan

Reaktorda zanjir jarayonini boshlashdan tashqari, uning tezligini nazorat qilish ham muhim ahamiyatga ega. Agar zanjirli reaksiya o‘z holiga tashlab qo‘yilsa, neytronlar soni tez sur‘atda oshib boradi va natijada katta miqdorda energiya va issiqlik deyarli darhol ajralib chiqadi. Bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun yadro reaktorlarida nazorat tayoqchalari — ya’ni neytronlarni yutuvchi silindrsimon materiallar qo‘llaniladi. Ular uran-235 zanjir jarayonida ajralgan neytronlarning bir qismini yutib, reaksiyani sekinlashtiradi. Reaktor ishga tushirilayotganda, bu nazorat tayoqchalar qisman chiqariladi, shunda kamroq neytron yutiladi va zanjir boshlanishi mumkin. Reaktor kritik holatga yetgach (ya’ni, zanjirli reaksiya doimiy davom etayotgan bo‘lsa), nazorat tayoqchalar bir oz chuqurroq kiritiladi va bu orqali reaksiyaning tezligi kerakli darajada ushlab turiladi.

Adabiyotlar:

1. Lamarsh, J. R., & Baratta, A. J. (2001). *Introduction to Nuclear Engineering* (3rd ed.). Prentice Hall.

2. Nuclear Regulatory Commission (NRC). (2020). *Control Rods in Nuclear Reactors*.

3. Todreas, N. E., & Kazimi, M. S. (2011). *Nuclear Systems Volume I: Thermal Hydraulic Fundamentals* (2nd ed.). CRC Press.